

Monitoramento Participativo de Raias: A Experiência de um Programa de Ciência Cidadã na Costa de São Paulo

Comunicação Oral

Luiza de David Chelotti^{1,2}, Otto Bismarck Fazzano Gadig², Domingos Garrone-Neto¹, Rafael Romero Munhoz¹, Guilherme Henrique Pereira-Filho¹ e Fabio dos Santos Motta¹

Palavras-chave: raias, mergulhadores, ocorrência, unidades de conservação, entrevistas

A ciência cidadã é uma ferramenta poderosa para o monitoramento da biodiversidade, especialmente em ambientes marinhos onde a coleta de dados pode ser desafiadora. Este relato descreve as experiências obtidas a partir do projeto "Viu Raia?", iniciado em janeiro de 2023, com o objetivo de monitorar a ocorrência de raias em Unidades de Conservação (UCs) da costa de São Paulo. Nessa iniciativa, mergulhadores recreativos e fotógrafos subaquáticos eram entrevistados para coleta de dados dos avistamentos de raias. Após dois meses de atividades de campo, a equipe do projeto identificou que a correta identificação das espécies durante os mergulhos era um dos principais desafios para o refinamento dos dados coletados, sobretudo para nomes comuns que representavam mais de uma espécie (e.g. raia-prego). Para enfrentar essa dificuldade, o projeto implementou a formação de *divemasters* e operadores de mergulho, capacitando-os para a identificação correta das raias. Além disso, foram oferecidos cursos e palestras sobre identificação de raias para mergulhadores, disponibilizados tanto presencialmente quanto nas plataformas e mídias sociais. Complementarmente, um material de apoio foi desenvolvido com a colaboração de especialistas, contendo dicas simples para diferenciar espécies muito semelhantes durante os mergulhos, padronizando os nomes comuns de cada espécie. A resolução taxonômica na identificação das espécies foi aprimorada após os treinamentos. Os dados coletados revelaram padrões sazonais na ocorrência de diferentes espécies de raias nas áreas de estudo. A abordagem empregada demonstrou o seu potencial em melhorar os dados de ocorrência de raias, que até então representavam uma lacuna de conhecimento das espécies na região. As formas de superar os desafios incluíram a necessidade de comunicação contínua com o público-alvo em campo, palestras e disponibilidade de materiais explicativos. A implementação deste programa de ciência cidadã mostrou que é possível engajar efetivamente a comunidade de mergulhadores no monitoramento da ocorrência de raias.

Aspectos éticos: Licenças aprovadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (SISBIO N° 85040) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (CEP/UNIFESP - N° 0855/2022).

¹ Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), luizadchelotti@gmail.com

² Universidade Estadual Paulista (UNESP), luizadchelotti@gmail.com

Agradecimentos: Financiadores: Instituto Linha D'água e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Processos n° 2023/18047-5 e 2023/11845- 3.